

ГИБРИДНОЕ ДИСПЕРСНОЕ АРМИРОВАНИЕ ТОНКОЗЕРНИСТЫХ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ: СТРУКТУРНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ПРОЧНОСТНОЙ ОТКЛИК

д.ф.т.н. **Обиджонов Жахонгир Тохир ўгли**
Ташкентский архитектурно-строительный университет
(тел.99-794-45-09, e-mail.: x.jahon13@gmail.com)

Аннотация: В работе представлены результаты экспериментальных исследований по изучению влияния гибридного дисперсного армирования на формирование структуры, физико-механические свойства и трещиностойкость тонкозернистых цементных композитов. В качестве армирующих компонентов использовались стальные, базальтовые и полипропиленовые волокна, вводимые по отдельности и в комбинированных системах.

Показано, что сочетание волокон различной природы обеспечивает синергетический эффект, выражающийся в увеличении прочности при сжатии до 60 МПа, прочности при изгибе до 9,3 МПа и энергии разрушения до 1,36 кДж/м² при снижении водопоглощения и усадки.

Микроструктурный анализ методом SEM и XRD подтвердил образование уплотнённой межфазной зоны с развитой системой гидратов C-S-H, способствующей росту энергоёмкости разрушения. Оптимальная объёмная доля волокон составляет 1,2–1,8 %, что обеспечивает баланс между прочностными, деформационными и технологическими показателями.

Полученные результаты позволяют рекомендовать разработанные составы для применения в монолитных и сейсмостойких конструкциях, требующих повышенной надёжности и долговечности.

Ключевые слова: тонкозернистый цементный композит; гибридное дисперсное армирование; базальтовое волокно; стальное волокно; полипропиленовое волокно; микроструктура; трещиностойкость; энергия разрушения; сейсмостойкость; монолитное строительство.

Введение

Современное развитие строительных технологий характеризуется переходом от традиционных материалов к функциональным композитам с управляемыми свойствами. Одним из наиболее перспективных направлений является создание тонкозернистых цементных композитов с гибридным дисперсным армированием, обеспечивающих сочетание высокой прочности, трещиностойкости и деформационной устойчивости.

Для монолитных и сейсмостойких конструкций такие материалы позволяют значительно повысить эксплуатационную надёжность без увеличения материалоемкости и расхода цемента [1, 2].

Введение волокон различной природы — стальных, базальтовых и полипропиленовых — в цементную матрицу способствует перераспределению внутренних напряжений, ограничивает развитие микротрещин и формирует квазипластическое поведение композита.

Исследования последних лет показывают, что комбинированное использование волокон различного модуля упругости приводит к синергетическому эффекту: стальные волокна обеспечивают восприятие критических растягивающих напряжений, базальтовые — повышают химическую и термическую стойкость, а полипропиленовые — снижают усадочные деформации и вероятность раннего растрескивания [3–5].

Микроструктурные исследования методом сканирующей электронной микроскопии (SEM) и рентгенофазового анализа (XRD) подтверждают, что формирование прочной межфазной зоны «волокно–матрица» сопровождается уплотнением структуры цементного камня и образованием дополнительной системы гидратов C–S–H, повышающих энергоёмкость разрушения и долговечность материала [6, 7].

Эти эффекты особенно выражены при оптимальном соотношении компонентов, когда объёмная доля волокон не превышает 1,5 % и обеспечивается равномерное их распределение в объёме тонкозернистой смеси.

В условиях необходимости снижения углеродного следа и повышения ресурсоэффективности производства бетонов, разработка тонкозернистых цементных композитов с гибридным дисперсным армированием становится приоритетным направлением строительных материаловедения [8].

Такое сочетание позволяет не только улучшить физико-механические характеристики, но и создать новое поколение композиционных бетонов с регулируемой структурой и адаптивными свойствами, ориентированных на эксплуатацию в условиях сейсмической активности и циклических нагрузок..

Цель и задачи исследования

Цель исследования — установить закономерности влияния комбинированного (гибридного) дисперсного армирования на формирование структуры, межфазного взаимодействия и прочностного отклика тонкозернистых цементных композитов, применяемых в монолитных и сейсмостойких конструкциях.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи исследования:

1. Выполнить анализ отечественных и зарубежных исследований по физико-механическим и микроструктурным характеристикам цементных композитов с одно- и многокомпонентным волокнистым армированием, уделив особое внимание работам, основанным на методах SEM и XRD [1,2,4,5].
2. Разработать экспериментальные составы тонкозернистых цементных композитов с различными типами волокон (стальные, базальтовые, полипропиленовые и их комбинации), обеспечивающие требуемую удобоукладываемость при постоянном водоцементном отношении и минимальном расходе вяжущего.
3. Определить механические показатели прочности (при сжатии, изгибе, растяжении при раскалывании) и модуль упругости композитов в зависимости от вида волокон и их объёмной доли, выявив диапазоны рационального армирования.
4. Провести микроструктурный анализ цементной матрицы и межфазной зоны «волокно–матрица» методами сканирующей электронной микроскопии (SEM) и рентгенофазового анализа (XRD) для установления механизмов сцепления и формирования гидратных структур.
5. Оценить интегральный прочностной отклик композитов путём сопоставления макрохарактеристик (прочность, трещиностойкость, модуль упругости) с параметрами микроструктуры и разработать рекомендации по оптимизации состава гибридных цементных композитов для монолитного строительства.

Методы исследования

Исследование выполнено с использованием комплекса экспериментальных, аналитических и микроструктурных методов, направленных на выявление закономерностей формирования прочностных и структурных характеристик тонкозернистых цементных композитов с гибридным дисперсным армированием.

Составы композитов подбирались по методу абсолютных объёмов при постоянном водоцементном отношении ($W/C = 0,35–0,45$) с варьированием типа и объёмного содержания волокон. В качестве вяжущего использовался портландцемент СЕМ I 42,5 N, а в качестве армирующих компонентов — стальные ($l = 30$ мм), базальтовые ($l = 18$ мм)

и полипропиленовые ($\ell = 12$ мм) волокна, а также их комбинации.

Оптимизация состава проводилась с учётом реологических свойств и обеспечением равномерного распределения волокон в объёме смеси [1, 4].

Испытания проводились на контрольных и армированных образцах-кубах $100 \times 100 \times 100$ мм и призмах $40 \times 40 \times 160$ мм согласно ГОСТ 10180-2012 и ГОСТ 30459-2008.

Определялись:

- прочность при сжатии и изгибе;
- прочность при растяжении при раскалывании;
- модуль упругости;
- трещиностойкость и энергия разрушения.

Результаты обрабатывались статистически с использованием методов регрессионного анализа для выявления функциональных зависимостей между составом и механическими показателями [5, 6].

Морфология цементного камня и межфазной зоны «волокно–матрица» изучалась методами сканирующей электронной микроскопии (SEM) и рентгенофазового анализа (XRD). Исследования проводились на микроскопе JEOL JSM-6610LV с разрешением 10 нм при 20 кВ. Определялись фазы C-S-H, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ и продукты вторичной гидратации, обеспечивающие сцепление волокон с матрицей.

Микроструктурные параметры сопоставлялись с макропоказателями прочности, что позволило выявить корреляцию между плотностью межфазной зоны и энергоёмкостью разрушения [2, 7, 9].

Для систематизации данных применялись методы дисперсионного анализа (ANOVA), а также построение поверхностей отклика с использованием программы OriginPro 2023. Анализ позволил установить оптимальные диапазоны объёмного армирования (1,0–1,5 %) и разработать математические зависимости, отражающие влияние структурных факторов на прочностной отклик композита [10].

Результаты исследования

Результаты экспериментальных исследований позволили установить закономерности изменения прочностных и деформационных характеристик тонкозернистых цементных композитов при различных типах и комбинациях дисперсного армирования. Для сопоставимости результатов во всех сериях использовалось постоянное водоцементное отношение ($W/C = 0,35-0,45$), что исключает влияние водонасыщенности на плотность и структуру цементного камня.

Таблица 1

Комплексные показатели тонкозернистых цементных композитов при различном типе дисперсного армирования

№	Тип армирования	Объёмное содержание волокон, %	Прочность при сжатии, МПа	Прочность при растяжении, МПа	Плотность, кг/м ³	Модуль упругости, ГПа	Энергия разрушения, кДж/м ²	Усадка через 28 сут., мм/м
1	Контрольный состав (без волокон)	–	38,5	3,0	2220	30,2	0,40	0,72
2	Стальные волокна ($\ell = 25$ мм)	1,0	53,8	7,4	2320	37,9	1,08	0,64
3	Базальтовые волокна ($\ell =$	1,5	49,2	6,5	2290	36,4	0,95	0,67

	18 мм)							
4	Полипропиленовые волокна ($\ell = 12$ мм)	1,0	42,6	4,3	2215	32,1	0,78	0,59
5	Гибридное армирование (сталь + базальт, 1:1)	1,5	57,1	8,1	2335	39,0	1,20	0,61
6	Гибридное армирование (базальт + ПП, 1:1)	1,5	50,4	7,0	2300	36,9	1,12	0,55
7	Тройное армирование (сталь + базальт + ПП, 1:1:1)	2,0	59,3	8,6	2345	39,8	1,35	0,51

Из таблицы видно, что добавление даже небольшого количества волокон (0,9–1,2 % об.) приводит к значительному росту прочности при сжатии и изгибе.

Однако различие между типами армирования проявляется не только в уровне прочности, но и в характере деформирования, что отчётливо иллюстрируют графики ниже.

Рисунок 1 – Влияние типа армирования на прочность при сжатии и изгибе

На рисунке 1 представлены значения прочности при сжатии и изгибе для разных типов армирования. График показывает, что при переходе от однотипных волокон к комбинированным системам наблюдается устойчивый рост обоих показателей. Особенно заметен скачок при гибридном и тройном армировании, где прочность при сжатии достигает 60 МПа, а при изгибе — 9,3 МПа.

Такое сочетание связано с совместной работой металлических и минеральных волокон, обеспечивающих как восприятие растягивающих напряжений, так и торможение развития микротрещин в матрице.

На рисунке 2 показана взаимосвязь между трещиностойкостью (энергией разрушения ΔW) и водопоглощением. Здесь чётко видно, что при увеличении плотности структуры и

оптимальном армировании наблюдается рост ΔW и одновременное снижение водопоглощения.

Это отражает эффект «микроуплотнения» межфазной зоны за счёт развития вторичных гидратов C-S-H, что согласуется с микроструктурными наблюдениями SEM/XRD.

Особенно показателен результат тройного армирования: при наименьшем водопоглощении (4,7 %) достигается наибольшая энергия разрушения (1,36 кДж/м²), что указывает на высокую энергоёмкость разрушения и устойчивость к трещинообразованию.

Рисунок 2 – Зависимость трещиностойкости (ΔW) и водопоглощения от типа армирования

Вывод

Проведённое исследование подтвердило, что характер и эффективность работы тонкозернистых цементных композитов напрямую зависят от типа и комбинации дисперсного армирования. Экспериментальные данные (Таблица 1, Рисунки 1–2) показали, что переход от однотипного армирования к гибридным и тройным системам обеспечивает не только рост прочности при сжатии и изгибе, но и значительное повышение трещиностойкости при снижении водопоглощения и усадки.

Наибольшие показатели прочности при сжатии (≈ 60 МПа), энергии разрушения (1,36 кДж/м²) и минимальные деформации усадки (0,52 мм/м) зафиксированы при тройном армировании (сталь + базальт + полипропилен), что указывает на выраженный синергетический эффект между различными типами волокон. Гибридные системы (сталь + базальт) продемонстрировали оптимальное соотношение прочности, плотности структуры и технологичности.

Результаты микроструктурных исследований (SEM, XRD) подтвердили, что волокна формируют уплотнённую межфазную зону с развитой системой гидратов C-S-H, что повышает энергоёмкость разрушения и долговечность композита. Совокупность этих эффектов обеспечивает переход материала к квазипластическому типу деформации, увеличивая надёжность и ресурс работы монолитных и сейсмостойких конструкций.

Таким образом, оптимальное содержание гибридных волокон в тонкозернистом цементном композите составляет 1,2–1,8 % об., при котором достигается баланс между механической прочностью, трещиностойкостью и технологичностью смеси. Полученные результаты могут служить научной основой для разработки рациональных составов фиброцементных композитов нового поколения для монолитного строительства.

Список литературы:

1. Obidjonov J.T., Rakhimov Sh.T. Comparative evaluation of hybrid fiber-reinforced fine-grained concretes // *Arxitektura. Qurilish va Dizayn.* – 2024. – № 3. – С. 45–52.
2. Volodchenko A.A., Lesovik V.S., Chkhin S. Structure formation and performance of fiber-reinforced cement composites // *Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov.* – 2019. – Vol. 24, No. 6. – P. 67–75.
3. Yao W., Li J., Wu K. Mechanical properties of hybrid fiber reinforced concrete // *Cement and Concrete Research.* – 2003. – Vol. 33 (1). – P. 27–30.
4. Afrouhsabet V., Biolzi L., Ozbay E. High-performance fiber reinforced concrete: A review // *Construction and Building Materials.* – 2018. – Vol. 197. – P. 636–660.
5. Zhang J., Li V.C. Development of durable concrete through hybrid fiber reinforcement // *ACI Materials Journal.* – 2017. – Vol. 114 (4). – P. 569–578.
6. Obidjonov J.T. Effect of basalt and polypropylene fibers on the microstructure of fine-grained concretes // *Arxitektura Qurilish Jurnal.* – 2024. – № 2. – С. 33–40.
7. Научные и практические основы формирования структуры и свойств фибробетонов. – Москва, 2020. – С. 8–14.
8. Scrivener K.L., John V.M., Gartner E. Eco-efficient cements: potential, economically viable solutions for a low-CO₂ construction industry // *Cement and Concrete Research.* – 2018. – Vol. 114. – P. 2–26.
9. Xu L., Jin Z., Li B. Microstructure and mechanical behavior of basalt fiber reinforced cementitious composites // *Cement and Concrete Composites.* – 2021. – Vol. 122. – 104123.
10. Li W., Xu J. Mechanical performance and microstructure of hybrid fiber-reinforced cement-based composites // *Construction and Building Materials.* – 2023. – Vol. 401. – 133089.